

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

САЕНКО Б.Е.,
канд. юрид. наук, доцент, заведующий кафедрой
гражданского и предпринимательского права;

МИТЬКО Д.В.,
магистрант кафедры гражданского и
предпринимательского права
**ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,**
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Статья посвящена исследованию современного состояния и перспектив развития цифровизации юридических услуг в Российской Федерации как одной из основных составляющих формирования «сервисного государства». В ходе исследования также исследуется вопрос о понятии и сущности «цифровизации», её преимуществах и недостатках. В результате проведенного исследования делается ряд выводов, имеющих теоретическое и практическое значение.

Ключевые слова: цифровизация, понятие, преимущества и недостатки, предоставление юридических услуг, сервисное государство.

DIGITALIZATION OF LEGAL SERVICES PROVIDED TO CITIZENS OF THE RUSSIAN FEDERATION

SAENKO B.E.,
Candidate of Legal Sciences Associate Professor,
Head of the Department of Civil and Business Law;

MITKO D.V.,
master's student, Department of
Civil and Business Law,
**SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,**
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article is devoted to the study of the current state and prospects for the development of digitalization of legal services in the Russian Federation as one of the

main components of the formation of a "service state". The study also explores the question of the concept and essence of "digitalization", its advantages and disadvantages. As a result of the conducted research, a number of conclusions of theoretical and practical significance are made.

Keywords: *digitalization, concept, advantages and disadvantages, provision of legal services, service state*

Постановка проблемы. Сегодня одним из основных векторов развития Российской Федерации является цифровизация экономики. И действительно, представить нашу жизнь без информационных технологий сегодня просто невозможно. Большое количество современных потребностей человека может быть удовлетворено благодаря стремительному развитию цифровизации. Потребности в сфере предоставления юридических услуг не являются исключением.

В рамках цифровизации нашего общества и государства все больше встает вопрос о максимальном приближении государства и органов местного самоуправления к гражданам. Сегодня чрезвычайно остро стоит вопрос об уменьшении бюрократических институтов и возможность получения от государства услуги в максимально короткие сроки. Все это предусматривает концепция «сервисного государства», которое активно действует в европейских странах, и которая является одной из приоритетных задач и для России.

Актуальность. В ходе анализа процесса цифровизации юридических услуг в Российской Федерации был выявлен ряд процессуальных недостатков, а также пробелов в правовом регулировании. Повысить показатели качества предоставления такого вида услуг с применением интернет-технологий невозможно, если не будут детально исследованы проблемы их функционирования и нормативно-правовая база, регулирующая данный процесс. Именно поэтому, учитывая невероятный рост спроса на получение юридических услуг онлайн, а также недостаточный уровень научного исследования данной сферы, поиск проблем в функционировании и правовом регулировании является актуальным и важным в условиях формирования современного общества.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследования процесса предоставления юридических услуг с использованием интернет-технологий проводились: В.Н. Зайковским, М.А. Положихиной, М.В. Демьянцевым, Н.В. Сергеевой, Е.С. Клименченко и др.

Цель статьи – исследование понятия, сущности и особенностей цифровизации юридических услуг в Российской Федерации; выявление современных проблем и тенденций цифровизации.

Изложение основного материала исследования. В последние несколько лет одним из основных векторов развития Российской Федерации является цифровизация экономики. Ключевым «толчком» к этому послужили Указы Президента РФ № 204 от 07.05.2018г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и № 474 от 21.07.2020г. «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». В этих нормативных правовых актах «цифровая экономика» и «цифровая трансформация» выступили в качестве важнейших национальных целей развития государства и общества [1; 2].

В дальнейшем с целью реализации вышеуказанных предписаний Правительством Российской Федерации была сформирована национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам № 7 от 4 июня 2019 г. В сферу данной программы были включены различные вопросы, касающиеся цифровой среды: нормативное регулирование цифровой среды, развитие информационной инфраструктуры, подбор кадров для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии, цифровое государственное управление, финансирование проекта и т.п. [3].

Помимо создания национальных программ важным и в определенной степени символическим событием стало формирование в 2018 году на базе Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (в соответствии с Указом Президента РФ №215 от 15.05.2018г.) [4].

Таким образом, можно констатировать, что «цифровая экономика» и «цифровизация» для Российской Федерации играют важную роль. И тому есть веские причины. Цифровые технологии открывают уникальные возможности для развития нашей экономики и повышения качества жизни граждан. Цифровизация также предусматривает создание качественно новых форм

организации деятельности органов публичной власти, их взаимодействие с гражданами и субъектами хозяйствования путем предоставления доступа к государственным информационным ресурсам, возможности получать электронные административные услуги, обращаться в органы публичной власти через «Интернет».

При этом, несмотря на ощутимые продвижения в «цифровизации экономики», термин «цифровизация» на федеральном уровне до сих пор должным образом не закреплен, хотя в научной литературе, в обиходе данный термин используется часто.

Что же такое «цифровизация»? Термин «цифровизация» произошел от англ. «digitization» – оцифровка и появился в связи с интенсивным развитием информационно-коммуникационных технологий. Вместе с тем на федеральном уровне термин «цифровизация» не закреплен.

По мнению В. А. Плотникова цифровизация – «это современный этап развития информатизации, отличающийся преобладающим использованием цифровых технологий генерации, обработки, передачи, хранения и визуализации информации, что обусловлено появлением и распространением (в том числе повышением экономической и физической доступности) новых технических средств и программных решений» [5, с. 17].

«Цифровизация, – пишет С. С. Хомякова, – это процесс, в ходе которого происходит активное внедрение цифровых технологий во все сферы жизнедеятельности человека (такие, как социальная, экономическая, медицинская и так далее), который меняет подход к использованию, хранению и передаче информации» [6, с. 12].

Е. А. Карелина считает, что под цифровизацией принято понимать использование цифровых технологий и данных, а также взаимодействие, приводящее к новым или изменяющее существующие виды деятельности [7].

На основании вышеизложенного можно констатировать, что единое понимание «цифровизации» отсутствует и в научном сообществе. Однако, не смотря на видимые различия в формулировках, во всех определениях присутствует термин «цифровые технологии», т.е. такие технологии, которые позволяют собирать, хранить, обрабатывать, передавать и предъявлять данные в электронном формате. При этом важнейшим элементом, связывающим всю эту информацию между собой, выступает «Интернет».

Следствием цифровизационных процессов является формирование «сервисного государства» – государства, основной функцией которого является защита интересов и удовлетворение потребностей граждан путем их обслуживания. Формирование «сервисного государства» является одной из приоритетных задач для России. Об этом, например, неоднократно заявляла Э. С. Набиуллина в период пребывания на посту руководителя Министерства экономического развития Российской Федерации [8, с. 18].

Главная цель «сервисного государства» – разработка большого количества специальных приложений, ресурсов и программ, которые имеют целью облегчить процессы получения юридических услуг, что создает положительный эффект на имидж государства как в глазах его граждан, так и на мировой арене. Правильное внедрение цифровых технологий способно существенно повысить удобство получения услуг в режиме онлайн, сэкономить время и энергию.

Основным условием формирования сервисного государства является его способность обеспечить каждого гражданина, каждый хозяйствующий субъект, каждое общественное объединение административными услугами высокого уровня качества. При этом нужно действовать исходя из принципов равенства, то есть качество услуг не должна зависеть от лица, которое обслуживают, от места ее нахождения; уровень отказа от обслуживания должен быть низким, а уровень доступности к услугам высоким. И именно в условиях цифровизации, то есть плодотворного взаимодействия между людьми и интернет-технологиями все перечисленные принципы и требования сервисного государства могут быть реализованы, ведь основной идеей цифровизации государственных услуг является обеспечение населения услугами административного характера в электронной форме.

Необходимо отметить, что цифровизация является в целом общемировой тенденцией. Так, в последние годы резко возросло число стран, использующих электронное управление для предоставления публичных услуг через Интернет с помощью единой платформы, облегчающей доступ к публичным услугам. В 2003 г. только 45 стран имели единую платформу и лишь 33 страны оказывали онлайн-транзакции, а уже в 2016 г., согласно опросу Организации Объединенных Наций, 90 стран предлагают один или

несколько единых входных порталов для публичной информации или онлайн-услуг и 148 стран предоставляют по меньшей мере одну форму онлайн-транзакций [9, с. 186].

За последнее десятилетие цифровизация в России шагнула далеко вперед. И на данный момент в государстве функционирует определенная система государственных и муниципальных интернет-порталов, предоставляющих разного рода юридические услуги. Их деятельность регламентируется соответствующими правовыми нормами. Так, одним из ключевых нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг, выступает ФЗ РФ № 210-ФЗ от 27.07.2010 г. «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Данный федеральный закон также регламентирует предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме, закрепляет ряд важных определений. В частности, согласно п. 6 ст. 2 ФЗ РФ № 210-ФЗ от 27.07.2010 г. предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме – это «предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, в том числе осуществление в рамках такого предоставления электронного взаимодействия между государственными органами, органами местного самоуправления, организациями и заявителями» [10].

Исходя из вышеизложенного определения можно сделать вывод, что основным интернет-порталом, через который предоставляются различные государственные и муниципальные услуги является единый портал государственных и муниципальных услуг. При этом отмечается, что в установленном законом порядке могут использоваться и другие средства информационно-телекоммуникационных технологий.

Согласно п. 7 ст. 2 ФЗ РФ № 210-ФЗ от 27.07.2010 г. портал государственных и муниципальных услуг – государственная информационная система, обеспечивающая предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме, а также доступ заявителей к сведениям о государственных и муниципальных услугах, предназначенным для распространения с

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и размещенным в государственных и муниципальных информационных системах, обеспечивающих ведение реестров государственных и муниципальных услуг.

Деятельность Единого портала государственных и муниципальных услуг строго регламентирована законом. Так, в соответствии с ч. 1 Положения «О Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг»» данный интернет-портал обладает широким функционалом, включающим в себя возможность:

- заменить паспорт гражданина РФ;
- получить загранпаспорт;
- узнать о своих штрафах ГИБДД и оплатить их;
- узнать о состоянии своих пенсионных накоплений и индивидуального лицевого счета;
- узнать о имеющихся у вас налоговых задолженностях;
- подать налоговую декларацию;
- зарегистрировать или снять с учета транспортное средство;
- зарегистрироваться по месту пребывания или по месту жительства;
- подать заявление на получение дотаций или социальной помощи
- записаться на прием к врачу;
- записать ребенка в детский сад;
- подать заявление на получение ежемесячных выплат по уходу за ребенком и т. д. [11].

Вместе с тем, несмотря на наличие множества преимуществ использования цифровых технологий при оказании юридических услуг гражданам, «цифровизация» сопряжена с рядом существенных опасностей. «В частности, – пишет М. В. Демьянец, – речь идет об уничтожении данных в связи с отказами оборудования, утечке конфиденциальной информации вследствие совершения сетевых атак, о получении неправомерного доступа к информации, размещенной на WEB-сайтах и воздействие на нее путем размещения на этом же сайте неполной, недостоверной информации, причиняющей моральный вред или вред деловой репутации физических и юридических лиц [12, с. 181]. Причем проблема обеспечения информационной безопасности распространяется не только на юридические услуги,

предоставляемые государственными и муниципальными органами, но и частными лицами.

Еще одной проблемой является проблема «цифрового неравенства». Пользования интернет-технологиями предполагает наличие у человека соответствующих знаний и навыков, однако вследствие низкого уровня цифровой грамотности не все граждане могут пользоваться новым способом получения юридических услуг. Так, согласно исследованию аналитического центра НАФИ в 2020 году «только 27% россиян – каждый четвертый – обладают высоким уровнем цифровой грамотности» [13]. По нашему мнению, такие проблемы как цифровое неравенство и цифровой разрыв – являются теми барьерами, которые необходимо преодолеть, чтобы продолжить путь цифровизации.

Наличие необходимых технических средств и сети «Интернет» также является одной из проблем цифровизации. Далеко не в каждом уголке России есть интернет и далеко не у каждого гражданина есть компьютер, смартфон или иное техническое средство, с помощью которого возможно взаимодействовать с интернет-порталами.

Что касается тенденций в сфере предоставления юридических услуг, то наиболее прогрессивные из них: предоставление юридических услуг, основанных на искусственном интеллекте, внедрение нейро-смарт-плат-форм для юристов фрилансеров, разработка голосовых помощников, призванных упростить взаимодействие пользователей с сайтом, предоставляющим юридические услуги и т.д. [14, с. 83].

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, следует отметить, что цифровизация юридических услуг в Российской Федерации является процессом, который призван упростить процедуру предоставления юридических услуг, используя при этом интернет-технологии. Данный процесс имеет преимущественно положительный эффект на общественные отношения. В тоже время цифровизация сопряжена с рядом опасностей (системные сбои, кибератаки, утечка и потеря конфиденциальной информации) и трудностей («цифровое неравенство» среди российского населения). Необходимо отметить, что применительно к Донецкой Народной Республике одной из первостепенных задач в области цифровизации предоставления

юридических услуг является полноценная интеграция в общее информационное пространство России.

Резюмируя, следует отметить, что Россия имеет все возможности для построения эффективной системы цифровых юридических услуг. В нашей стране сделано уже много шагов, призванных на эффективное функционирование данного процесса. Однако, как и с любым новым процессом, который имплементируется в общественные отношения, возникают определенные проблемы в его реализации. И только при условии системного подхода к решению этих проблем удастся обеспечить качественный уровень функционирования системы электронных административных услуг, как одного из важных факторов развития демократии в стране и повышения качества жизни граждан нашего государства.

Список использованных источников:

1. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [Электронный ресурс]: Указ Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018г. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027>

2. «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» [Электронный ресурс]: Указ Президента Российской Федерации № 474 от 21.07.2020 г. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/63728>

3. Паспорт национального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328854/

4. «О структуре федеральных органов исполнительной власти» [Электронный ресурс]: Указ Президента Российской Федерации № 215 от 15.05.2018 г. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/43039>

5. Плотников, В. А. Цифровизация производства: теоретическая сущность и перспективы развития в российской экономике / В. А. Плотников // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. – 2018. – № 4. – С. 16-24.

6. Хомякова, С. С. Трансформация и закрепление термина «цифровизация» на законодательном уровне / С. С. Хомякова // Молодой ученый. – 2019. – № 41 (279). – С. 9-12.

7. Карелина, Е. А. Неопределенности и возможности внедрения конкурентных стратегий цифровизации в развивающихся странах / Е. А. Карелина // Инновации и инвестиции. – 2020. – № 7. – С. 268-271.

8. Зайковский, В. Н. «Сервисное государство»: новая парадигма или современная технология государственного управления? / В. Н. Зайковский // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2014. – № 24. – С. 18-28.

9. Положихина, М. А. Электронное правительство: опыт Запада и России / М. А. Положихина // Россия и современный мир. – 2017. – № 1 (94). – С. 182-196.

10. «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» [Электронный ресурс]: Федеральный закон Российской Федерации № 210-ФЗ от 27.07.2010г. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103023/

11. Положение о федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» [Электронный ресурс]: утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации № 861 от 24.10.2011 г. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120963/e375460e6cd06d2e72ac5ccdd5a08dd7f607b50c/

12. Демьянец, М. В. Использование информационных технологий при оказании юридических услуг: особенности и тенденции / М. В. Демьянец // Образование и право. – 2016. – № 12. – С. 180-184.

13. Цифровая грамотность россиян: исследование 2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://nafi.ru/analytics/tsifrovaya-gramotnost-rossiyan-issledovanie-2020/>

14. Клименченко, Е. С. Тенденции цифровизации рынка юридических услуг / Е. С. Клименченко // Вестник магистратуры. – 2022. – № 10-1. – С. 82-83.